

ОПЫТ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В КАЗАХСТАНЕ

Закиртай Улжан Нурлановна¹, Жаксылыкова Диана Манасовна²

¹Магистр, старший преподаватель Южно-Казахстанского исследовательского
университета имени М.Ауэзова,

²Магистр, старший преподаватель Южно-Казахстанского исследовательского
университета имени М.Ауэзова

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18308610>

Аннотация. В данной статье рассматриваются становление и развитие инклюзивной системы образования в Республике Казахстан, ее нормативно-правовые основы, практическая реализация и актуальные вопросы современности. Автор рассказывает о подготовке школ и педагогов к внедрению инклюзивного образования, нехватке специальных педагогических кадров, доступности инфраструктуры и работе с родителями. Кроме того, содержатся рекомендации и пути развития инклюзивного образования Казахстана на основе международного опыта. В статье теоретически и практически дифференцируется потенциал создания инклюзивной среды в социальной значимости и социальной адаптации детей с особыми образовательными потребностями.

Ключевые слова: инклюзивное образование, особые образовательные потребности, опыт Казахстана, образовательная политика, доступность, педагогические кадры, социальная адаптация, инклюзивная среда, стратегия развития, равенство в образовании.

Abstract. This article examines the formation and development of an inclusive education system in the Republic of Kazakhstan, its regulatory framework, practical implementation and current issues. The author talks about the preparation of schools and teachers for the introduction of inclusive education, the lack of special teaching staff, the availability of infrastructure and work with parents. In addition, it contains recommendations and ways to develop inclusive education in Kazakhstan based on international experience. The article theoretically and practically differentiates the potential of creating an inclusive environment in terms of social significance and social adaptation of children with special educational needs.

Keywords: inclusive education, special educational needs, experience of Kazakhstan, educational policy, accessibility, teaching staff, social adaptation, inclusive environment, development strategy, equality in education.

Инклюзивное образование - совместное обучение здоровых детей и детей с ограниченными возможностями. То есть инклюзивное образование включает в себя равные права и возможности для удовлетворения всех потребностей в образовании независимо от состояния здоровья детей.

Инклюзивное образование - глобальное движение, поддерживаемое рядом конвенций ООН, отмечается в издании «Обзор национальной образовательной политики». Термин «инклюзия» и принципы инклюзивного образования были введены в действие в 1994 году на Международной конференции по образованию людей с особыми

потребностями в Саламанке (Испания). В Великобритании дети-инвалиды с 1976 года имеют право на обучение в обычных школах. В специальных учебных центрах обучаются только лица с тяжелыми формами нарушений. Казахстан также присоединился к международной программе «Образование для всех».

Инклюзия должна прийти в нормальное состояние и стать гуманистической позицией общества. Этот вопрос в Казахстане решен законодательно.

Развитие инклюзивного образования в соответствии с Конституцией Республики Казахстан (статья 30) все граждане страны имеют право на бесплатное среднее образование в государственных учреждениях, а также в высших учебных заведениях на конкурсной основе.

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам инклюзивного образования» от 26 июня 2021 года. Государство обязано создать детям с особыми образовательными потребностями условия для получения образования в пределах системы образования с учетом особенностей их индивидуального развития (статья 8, п. 1-1). Разрабатываются специальные учебные программы для детей с ограниченными возможностями. Организации дошкольного и среднего образования по закону должны принимать всех детей, проживающих на территории их обслуживания, в том числе детей с особыми образовательными потребностями [1].

Одним из важных нововведений в развитии инклюзии является введение с 2021 года в штатном расписании общеобразовательных школ должности педагога-ассистента. Эти специалисты будут лично сопровождать ребенка до получения индивидуального образования и способствовать его адаптации не только в учебном процессе, но и в социальной среде. На сегодняшний день количество педагогов-ассистентов достигло 3 500. Теперь они работают не только в школах, но и в дошкольных организациях и учебных заведениях технического и профессионального образования. Вместе с тем, в штатное расписание общеобразовательных организаций включен специальный педагог, который стал основным звеном службы психолого-педагогического сопровождения школы.

Такие нововведения не ограничиваются только кадровой поддержкой. В 2022 году утверждены правила оценки особых образовательных потребностей и правила психолого-педагогического сопровождения, на основе которых внедрена новая трехуровневая модель. Теперь на начальном этапе учителя будут обучать детей в классе индивидуальным и дифференцированным подходам по мере их возможности. На следующем уровне специалисты психолого-педагогического сопровождения школы реализуют индивидуальные программы, направленные на коррекцию и развитие. На третьем уровне будут привлечены такие специалисты, как сурдопедагог, тифлопедагог, клинический психолог, при необходимости будет проводиться совместная работа с другими заинтересованными организациями. Кроме того, утверждены новые требования к кабинетам поддержки и индивидуальным учебным программам, созданы дополнительные условия для качественного образования особенных детей. Это - системный и эффективный пример, соответствующий международной практике [2].

Чтобы инклюзивное образование стало нормой, необходимо решить следующие вопросы:

- психологическая и профессиональная готовность учителей к работе с такими детьми;
- сложность восприятия факта совместного обучения особых детей для родителей других учащихся;
- готовность материально-технической базы детских садов, школ и других учебных заведений.

Беспокойство родителей детей-инвалидов по поводу возможной ситуации:

- психологическое давление;
- социальный остракизм (издевательства, насмешки).

Для оказания психолого-педагогической и методической помощи учителям и родителям во многих областях (Акмолинской, Актюбинской, Карагандинской, Западно-Казахстанской) открыты региональные центры по внедрению инклюзивности. Для решения кадровых вопросов работы специалистов с детьми с ограниченными возможностями (церебральный паралич, слепота, глухота и немота, легкая умственная отсталость) в Казахстане расширена география обучения специалистов-дефектологов. Сейчас их готовят в 17 вузах страны. Педагоги проходят переподготовку по данному направлению.

Инклюзивное образование - это спрос на современную жизнь и международный стандарт. В Казахстане насчитывается более 160 тысяч детей с ограниченными возможностями, нуждающихся в инклюзивном образовании. Только 23% из них участвуют в таком образовательном процессе. Чтобы соответствовать потребностям времени, образовательная сфера страны преодолевает трудности при внедрении инклюзивного образования и пытается решить возникающие проблемы, в том числе путем внедрения международного опыта: введена должность педагога-ассистента, тьютора в зарубежных, казахстанских школах.

Педагоги Республики Казахстан изучают основы адаптированного спорта, совместно с французскими коллегами разрабатывают специальные программы для включения адаптированного спорта в школьную программу. Направление обучения развивается посредством инклюзивных игр, в которых участвуют как обычные, так и необычные дети. Благотворительные организации открывают кабинеты поддержки инклюзии, где дети обучаются по методике прикладного анализа поведения.

В соответствии с Государственной программой развития образования и науки Республики Казахстан на 2020-2025 годы к 2025 году 100% школ, детских садов и 70% колледжей и высших учебных заведений должны создать условия для инклюзивного образования. Инклюзивное образование - это революция в сознании современного человека и выбор открытых демократических государств [3].

Существенные изменения наблюдаются и в инфраструктурном плане. В настоящее время в стране функционируют 508 специальных организаций образования. В их числе 46 специальных детских садов, 99 специальных школ, 110 психолого-медико-педагогических консультаций (ПМПК), 230 кабинетов психолого-педагогической коррекции (КППК), 11 центров аутизма и 13 реабилитационных центров. За последние годы количество инклюзивных кабинетов значительно возросло и сегодня достигло 1 051.

Такие шаги укрепили доверие к инклюзивному образованию в обществе. По итогам 2024 года 91% школ страны создали комфортные условия для особых детей. Сегодня в

Казахстане в инклюзивной среде обучаются 73 990 детей с особыми образовательными потребностями.

В целом, развитие инклюзивного образования - это развитие образования не только для детей с ограниченными возможностями, но и для всей системы образования. Это позволит всем получить образование на равных правах и на равных условиях.

Национальный научно-практический центр развития специального и инклюзивного образования не оставляет без внимания методическую поддержку педагогов. За последние два года по поручению Министерства образования и науки РК в центре разработано и внедрено в школьную практику 83 учебника и учебно-методического комплекса, 15 методических рекомендаций и 67 типовых учебных программ. Кроме того, в 2023-2024 годах в центре повысили квалификацию 1 623 педагога. С каждым годом растет число педагогов, желающих повысить свою квалификацию в этой сфере. Это является важным показателем укрепления кадрового потенциала [4].

Инклюзивное образование - яркое проявление справедливости и равных возможностей в обществе. Только тогда, когда у каждого ребенка будет возможность получить качественное образование, вырастет человеческий капитал страны и сформируется цивилизованное общество. Общая цель государства и общества - обеспечить эту возможность для всех детей.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Государственная программа развития образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы. - Астана, 2010.
2. Социальный педагог. – 2010. - №4.
3. http://m.egov.kz/cms/kk/articles/secondary_school/2F05inclusiveeducation?mobile=yes
4. Национальный план по улучшению качества жизни инвалидов.
5. Специальное образование в Казахстане. – 2012. - №2.